

Da mistura de métodos para a mistura de teorias

*Victor Gabriel Alcantara*⁶

Resumo

o artigo visa discutir a possibilidade e relevância do trabalho com ‘teorias mistas’, tomando o movimento recente em direção aos ‘métodos mistos’ como inspiração e partindo da relação entre teoria e método na história da sociologia. O enfoque está no período 1980-2020, em que observa-se tanto a emergência da discussão sobre a mistura de métodos (qualitativos e quantitativos), quanto de movimentos teórico-sintéticos que se debruçaram sobre o dilema entre ação e estrutura. Tomando como referência a teoria da ação social de Parsons, base fundamental para a discussão estabelecida na sociologia contemporânea, utilizou-se a meta-análise de teorias sociológicas que diferem em perspectivas e abordagens, destacando pontos de divergência e convergência, bem como limites e potencialidades da conexão entre diferentes níveis analíticos e diferentes teorias.

Palavras-chave

teoria social; teoria sociológica contemporânea; meta-análise; mistura de teorias.

Introdução

Os problemas metodológicos e teóricos que nos colocamos e que vamos expor não teriam nenhuma pertinência se não tivéssemos em mente a ideia de que a sociologia deve tirar proveito de todos os métodos e de todas as maneiras de construir cientificamente a realidade social (LAHIRE, 1997, p. 31)

Teoria e método são elementos fundamentais que caracterizam uma disciplina científica e com a sociologia não é diferente. Muitos dos pesquisadores em teoria social que se tornaram referências no campo argumentaram que há uma forte imbricação entre teoria e método na história da disciplina (ALEXANDER, 1987b; JOAS; KNÖBL, 2004). Não à toa a tríade canonizada - Marx, Durkheim e Weber – foi consagrada por esforços teóricos e metodológicos que contribuíram para o estabelecimento da disciplina. Já em 1960, Florestan Fernandes discutiu no primeiro capítulo de *Ensaio de Sociologia Geral e Aplicada* a constituição da sociologia como ciência pelo estabelecimento de materiais e métodos, que acompanharam a história da disciplina desde a fundação. Neste capítulo Florestan expõe um argumento geral segundo o qual conforme tivemos

⁶ Doutorando em Sociologia pelo PPGS/USP, victorgalcantara@usp.br.

desenvolvimentos metodológicos e teóricos, nos distanciamos do ensaísmo filosófico em direção ao trabalho empírico e metodológico cada vez mais sistemático, impulsionado pelo desenvolvimento de técnicas de investigação. Isso não significa que perdemos o vínculo com as bases filosóficas, nem que os trabalhos ensaístas entre filosofia e sociologia são menos importantes, mas que o trabalho metodológico se tornou a base da pesquisa sociológica.

A imbricação entre teoria e método, central na constituição e história da sociologia – o mesmo poderia ser dito para a Antropologia e Ciência Política –, é o primeiro pressuposto para a discussão proposta aqui. Através de uma meta-análise de teoria sociológica, discutiremos novos caminhos de operacionalização das orientações teóricas, tomando a discussão recente sobre ‘métodos mistos’, que busca reduzir as antinomias entre quali e quanti em prol do potencial heurístico da mistura, para argumentar sobre a possibilidade e relevância do trabalho com ‘teorias mistas’. Acompanhando o movimento de mistura de métodos, é possível misturar teorias? Esta é uma questão e discussão recorrente em cursos de teoria social, mas que carece de discussão sistemática. Devemos seguir o curso estrito de uma corrente teórica? Quais são e como lidar com os limites da teoria? Há, de fato, uma teoria que seja pura e essencialista a ponto de oferecer todos os recursos necessários para a investigação e compreensão da vida social? Em certa medida, são questões elementares. Diferente de Alexander (1987b) e Joas e Knöbl (2004), que partiram da questão “afinal, o que é teoria?” para tratar de lições sociológicas, este trabalho pretende discutir a questão: afinal, como usar teorias?

Para discutir a possibilidade e relevância da mistura, tomamos como objeto um conjunto de teorias consagradas desenvolvidas no período pós-parsoniano, que se convencionou chamar por “contemporâneas”. São teorias que emergiram em um contexto contagiado por esforços teórico-sintéticos para lidar, entre outros, com o dilema entre ação e estrutura, com a questão da ordem e pelos esforços em produzir uma teoria social mais adaptada às configurações contemporâneas à luz dos clássicos. Esses movimentos teóricos foram bem situados pela literatura sobre teoria social a partir dos anos 1980, após as primeiras reações, entre 1960 e 1970, ao esboço de esquema teórico escrito por Talcott Parsons em *The Structure of Social Action* (1966 [1937]). Temos, portanto, três períodos histórico-analíticos que precedem nossa discussão: i) o trabalho de Parsons na proposta de uma teoria sociológica geral; ii) as reações ao modelo teórico de Parsons entre 1960 e 1970; iii) as propostas de síntese que emergiram a partir da década de 1980, que se aproximam mais da proposta de misturar

teorias e compõem o escopo deste trabalho. Privilegiou-se o recorte analítico de trabalhos que consolidaram diferentes ‘movimentos teóricos’ (ALEXANDER, 1987a) e que estiveram na esteira da discussão sobre ação e estrutura, tais como o interacionismo simbólico de Strauss (1999), a etnometodologia de Garfinkel (2018) e a fenomenologia pelas obras de Schutz (1970, 2017), o realismo crítico de Archer (2011), a teoria da estruturação de Giddens (2018), a teoria dos campos e do *habitus* de Bourdieu (2007) e o programa de sociologia à escala individual desenvolvido por Lahire (2005). Ao final, serão destacadas duas entre as possibilidades abertas pela proposta de misturar teorias: i) de revisitar e complexificar o esboço teórico de Parsons sobre a ação social e; ii) de misturar teorias tradicionalmente antagonicas no campo da Sociologia da Educação, caso da teoria da reprodução proposta por Bourdieu e Passeron (1970) e a teoria disposicional-contextualista à escala individual proposta por Bernard Lahire (1997, 2005). Antes, porém, faremos uma breve discussão sobre a emergência dos métodos mistos, visando situar nosso ponto de referência.

A emergência dos métodos mistos

Nos últimos anos diversas pesquisas têm recorrido ao termo ‘métodos mistos’ (mixed methods) para conciliar entre técnicas de análise quantitativas e qualitativas. As barreiras entre essas duas abordagens metodológicas caíram progressivamente em prol da potencialidade que oferecem, sejam separadas ou juntas, para abordar determinados problemas. Mesmo fora da sociologia, em editoriais recentes de revistas de impacto, como a *European Journal of Management and Business Economics* (2016) e a *British Medical Journal* (2017), a emergência dos métodos mistos foi colocada em destaque. A frequência dos termos ‘*mixed methods*’, ‘*qualitative methods*’ e ‘*quantitative methods*’ em livros ingleses indexados pelo Google Books é ilustrativa da história da discussão metodológica (fig. 1). Por ela podemos observar tanto a hegemonia das abordagens quantitativas até os anos 2000, quando é alcançada pelas referências aos métodos qualitativos, quanto a emergência dos métodos mistos.

A figura 1 ilustra nosso primeiro argumento: a imbricação entre métodos quanti e quali e a emergência de pesquisas mobilizando métodos mistos nas últimas décadas. Embora a menção à discussão sobre métodos mistos em outras áreas e a recorrência dos termos na base do Google Books

sejam recursos generalistas, o fato é que é uma discussão que também foi estabelecida nas Ciências Sociais mais em direção ao consenso do que ao conflito. O artigo de Minayo e Sanchez (1993) captou bem este movimento histórico. Conforme destacou Minayo e Gomez (2003), na época, Sanchez era um bioestatístico no sentido estrito, reconhecido nacional e internacionalmente, enquanto que Minayo uma antropóloga formada num dos centros mais ortodoxos da antropologia social brasileira. Dois representantes dos campos metodológicos que se propuseram a discutir a questão ‘Quantitativo *versus* Qualitativo: oposição ou complementaridade?’. Minayo e Gomez (2003) concluem, após percorrer a oposição entre os métodos nas Ciências Sociais, o que tem se estabelecido como fato na comunidade científica: o bom método é aquele capaz de conduzir o investigador a alcançar as respostas para suas perguntas. Os números, como as categorias, fazem parte de uma linguagem e estão na mesma encruzilhada entre objetividade e subjetividade

Figura 1. Frequência dos termos “mixed methods”, “quantitative methods” e “qualitative methods” em livros na língua inglesa (1800-2022)

Fonte: elaborado pelo autor pela plataforma Google NGrams.
Consulta realizada no dia 20/12/2022 às 19h10.

Um ponto importante para a guinada aos métodos mistos é a problematização da hegemonia quantitativa que emergiu na década de 1930 nas Ciências Sociais acompanhando o desenvolvimento da estatística. Em partes, foram movimentos que emergiram do desenvolvimento metodológico que buscava distanciar a subjetividade do ensaísmo em prol da objetividade da mensuração. Embora na literatura geral captada na fig. 1 indique a emergência das menções a métodos qualitativos a partir de

1980, na Sociologia isso começou a ser confrontado já na década de 1950, quando o funcionalismo e as pesquisas de *survey* se depararam com a crítica da fenomenologia, da etnometodologia e do interacionismo simbólico. Em especial, pelos pesquisadores da Escola de Chicago, que privilegiavam técnicas interpretativas para compreender as ações e interações sociais. É o caso, por exemplo, do trabalho de Anselm Strauss (1999), que buscando compreender a estrutura de grupos pelas ações e interações, rejeita o objetivismo funcionalista com críticas duras à hegemonia quantitativista orientadas por *surveys*.

A pesquisa de *survey*, claro, baseada em métodos quantitativos de análise, usou questionários para obter respostas de seus entrevistados, foi completamente orientada para eventos correntes (i.e., não históricos), e alguns pensamentos críticos foram abraçados por seus praticantes como uma psicologia social simplística ou ao menos uma visão um pouco crua das respostas humanas. Então e depois a pesquisa de *survey* refletiu um inquestionável positivismo (STRAUSS, 1999, p. 11).

Sobre a tensão histórica entre *surveys* e mensurações *versus* observações e interpretações, o que se pretende objetivo e o que se assume subjetivo, a discussão recente sobre a mistura de métodos é propositiva. Propõe caminhos resolutivos da guerra entre quanti e quali em prol de métodos que, independente da natureza, separados ou juntos, auxiliem a compreender um objeto de estudo e a vida social de maneira mais ampla. Alguns autores recorrem a analogia com a caixa de ferramentas para essa discussão. Em nossa caixa de ferramentas para trabalhar com a sociologia, devemos guardar diversas técnicas que para que, quando lidar com um problema, possamos abri-la e mobilizar os recursos necessários. Ainda que as habilidades com cada ferramenta variem com a formação e interesse de cada profissional, conhecer o uso das ferramentas tem se tornado cada vez mais uma base importante. A emergência dos métodos mistos chega em um contexto histórico mais favorável à complexificação das técnicas, com transformações tecnológicas, tais como a extensão da capacidade de armazenamento e processamento de dados, a expansão do acesso a esses recursos e o desenvolvimento de softwares mais inteligíveis de análise.

A mistura de métodos é, portanto, um recurso propositivo que visa potencializar a análise com o uso irrestrito de recursos heurísticos. O ponto a ser explorado aqui é: se estamos misturando métodos contra as antinomias, por que não misturar teorias e superar limites? A proposta não é

apenas constatar a emergência de uma mudança metodológica, mas de estabelecer uma discussão centrada na teoria social. Afinal, se estamos misturando métodos, por que não misturar teorias?

Da mistura de métodos para a mistura de teorias

Na década de 1950, após a segunda Guerra Mundial, um esforço importante dos sociólogos, como Talcott Parsons nos Estados Unidos e Raymond Aron na França, foi organizar a base canônica de referência para a disciplina. Conforme indica Alexander (1987a), a seleção e interpretação parsoniana dos clássicos passou a ser amplamente aceita, estabelecendo uma “organização dos dissensos”; um referencial comum a partir do qual nos comunicamos na sociologia. Ainda que tenha surtido reações quanto à interpretação dos clássicos, a organização se manteve. Ao invés de Pareto, porém, Marx foi o autor que consolidou a tríade junto com Weber e Durkheim.

O estabelecimento dos clássicos como referencial comum foi uma das maiores contribuições de Parsons, que o colocou entre os sociólogos que marcaram a história da sociologia. Se pela glória ou pela crítica, o fato é que a publicação da obra *The Structure of Social Action* (1966 [1937]) consolidou a primeira síntese necessária para a disciplina, se estabelecendo como base para “o período moderno da sociologia” (CAMIC, 1989). Com a intenção de contribuir para a sistematização da ciência social, como o próprio autor descreve, a obra “foi um veículo para a clarificação de problemas e conceitos, de implicações e inter-relações”. O objetivo principal era ter estruturada uma base teórica que servisse de referência para uma ciência emergente, capaz de oferecer um ponto comum e uma orientação para as investigações empíricas. Parsons chega a se referir ao empreendimento como “um esboço de esquema teórico para servir como propriedade pública para um grupo profissional [os sociólogos]”, ao invés de uma posse exclusiva dos estudiosos de Pareto, Durkheim ou Weber. São explícitas as preocupações e objetivos de Parsons com a obra, bem como a rede de estudantes, professores e doutores que contribuíram para sua elaboração no comitê de pesquisas em Ciências Sociais de Harvard, entre os quais R. Merton, J. Schumpeter e P.A Sorokin.

O esboço teórico de Parsons pode ser tomado como referência para a localização dos movimentos contemporâneos. A proposta parsoniana foi partir da ação social enquanto menor unidade dos sistemas de ação. Parsons descreve que, assim como as unidades de um sistema mecânico

no sentido clássico ou as partículas podem ser definidos somente em termos de suas propriedades (massa, velocidade, alocação no espaço, direção etc.), a unidade em um sistema de ação também tem certas propriedades básicas sem as quais não é possível concebê-las como unidades ‘existentes’. Assim, conclui Parsons, a ‘ação’ envolve quatro propriedades: 1) o agente ou ‘ator’; 2) o ‘fim’, um estado futuro em direção ao qual cada processo de ação é orientado; 3) a ‘situação’ na qual a ação é iniciada – nesta, há ainda a diferenciação entre situação controlada (na qual observamos o sentido da ação em meio a alternativas possíveis) e não controlada (na qual observamos condicionantes da ação) e; 4) a orientação ‘normativa’ da ação em meio às alternativas possíveis das situações controladas ou não (PARSONS, 1966, p. 44). A figura 2 representa o desenho deste esquema teórico.

A definição da primeira propriedade da ação social já distancia a abordagem parsoniana das explicações biológicas e do utilitarismo convencional. Segundo Parsons, o agente ou ator não se reduz a um organismo vivo, mas é também e fundamentalmente um ‘ego’ ou ‘self’ que orienta a ação racionalmente visando um fim. Este é um ponto de forte convergência entre a teoria parsoniana e as microsociologias que emergiram em reação ao estrutural-funcionalismo do qual Parsons foi devoto. A noção de ‘ego’ ou ‘self’ como referência para a ação dá primazia às interações sociais pela construção relacional da noção de si-mesmo, tal como abordada por Strauss (1999) pelo conceito de identidade. Enquanto primeira propriedade, a orientação da ação está assentada na reflexividade do ator, ainda que no modelo parsoniano os condicionantes normativos da ação recebam maior atenção.

Ainda que tenha o ponto de convergência pela noção de ‘ego’ e ‘self’, a sujeição às normas é o ponto crítico entre o esboço parsoniano e as microsociologias que emergiram em reação. No interacionismo simbólico desenvolvido por Strauss, há dinamismo nas interações face-a-face que permite ao ator refletir constantemente sobre o curso de ação a ser tomado, de modo que as interações cotidianas não são determinadas pelas normas, mas ocorrem em um processo dinâmico de ações e contra-ações em que as normas podem ser rompidas e as situações reinterpretadas. Na etnometodologia proposta por Garfinkel, as normas e regras sociais, ao invés de serem internalizadas pacificamente pelos atores, dependem de avaliações contextuais que ocorrem todo o tempo na vida cotidiana. A mesma abordagem é tomada pela fenomenologia de Schutz, segundo a qual os atores acumulam um estoque de conhecimento prévio a partir do qual interpretam as situações para agir (PETERS, 2020). Nessas teorias a dimensão processual da vida social recebe maior ênfase. A ordem

social é estabelecida pelas interações no tempo e no espaço, como resultado prático e contingente das ações. Ao invés de completamente submissos às normas, os atores fazem um gerenciamento contextual, o que envolve a possibilidade de criação e transformação.

Figura 2. Esquema teórico sobre a ação social desenvolvido por Talcott Parsons

Fonte: elaborado pelo autor com base na descrição de Talcott Parsons em *The structure of social action* (1966)

Este ponto de divergência teórica entre o modelo parsoniano e as teorias microsociológicas marca o debate sobre ação e estrutura e aparece com frequência nas primeiras reações ao modelo

parsoniano, especialmente entre as teorias enquadradas na microssociologia. A crítica direcionada ao estrutural-funcionalismo reside principalmente sobre a noção de que os indivíduos são meros “aplicadores de regras sociais” por terem internalizadas as normas e regras e orientarem a ação por elas, sem qualquer capacidade de manipulação contextual, agindo como portadores de um tipo de idiotia de juízo, que Garfinkel chama de *judgmental dope*.

Entre pontos de convergências e de divergências, este debate foi possível pois o modelo parsoniano organizou as tradições do pensamento que são representadas por dois importantes axiomas: i) de um lado, o individualismo metodológico, fundado pela tradição compreensiva da ação social desenvolvida por Weber; ii) de outro, o funcional-estruturalismo, fundado pela tradição durkheimiana. Embora com maior ênfase ao estrutural-funcionalismo pelo efeito das normas e das regras sobre a ação, o modelo de Parsons atravessa essas duas tradições de pensamento.

O estrutural-funcionalismo é a tradição com raízes mais profundas na sociologia. Por ela associamos os indivíduos à coletividade que, diria Durkheim com a definição de fato social, é exterior, geral e coercitiva. Mais abstrata que a noção de ação, a estrutura compreende as regras sociais estabelecidas institucionalmente, portanto legítimas, que influem diretamente sobre as interações individuais. O fato de encontrar pessoas com trajes e vestimentas formais e relativamente padronizadas em um centro comercial em pleno verão cuja sensação térmica induz a natureza ao nudismo é bem estabelecido por regras de convívio social. Assim como o fato de encontrar pessoas seminuas e fantasiadas durante o período de carnaval no Brasil. Seja pelo aspecto social da regra instituída, ou pelo aspecto cultural do ethos estabelecido, a estrutura conforma as ações e interações individuais. Em geral, à noção de estrutura são relacionadas as expressões de ‘contingência’, ‘condicionamento’ ou ‘constrangimento’ da ação. Os fatores estruturais, sejam simbólicos ou materiais, são construídos e estabelecidos ao longo do tempo, por isso considerados como diacrônicos.

O individualismo metodológico remonta a tradição utilitarista, para a qual o atomismo/individualismo e a racionalidade são bases importantes. Segundo esta tradição, toda ação é racional na medida em que persegue fins possíveis dentro das condições da situação e pelos meios que, dentre os disponíveis ao ator, são intrinsecamente mais adaptados ao fim por razões compreensíveis e verificáveis. As abordagens voltadas à compreensão da ação social consideram a reflexividade dos atores e perseguem as razões para as ações e interações situacionais, por isso

consideradas como sincrônicas. A abordagem compreensiva da ação se estabeleceu como referência pelo trabalho desenvolvido por Weber e tem sido recobrada por autores que a recuperam e a complexificam para sugerir alternativas ao peso determinista da estrutura, tanto pelo funcional-estruturalismo durkheimiano quanto pelo materialismo histórico marxista.

As teorias da ação e as teorias da estrutura marcaram as formações discursivas no pós-Guerra (1987a). Se no modelo parsoniano a estrutura ganhou maior peso pela orientação normativa da ação, os modelos que emergiram em reação dando primazia à ação e à interação também não ofereceram boas explicações para fatores condicionantes; para além das normas e regras, também os condicionantes materiais e simbólicos. Há, por exemplo, a ausência da discussão sobre o poder e a dominação na dinâmica das interações face-a-face desenvolvidas pelas microsociologias tanto nos interacionismo simbólicos quanto na etnometodologia e na fenomenologia. As unilateralidades entre teorias mais voltadas à ação social e outras mais à estrutura, mais à abordagem micro ou macro, geraram insuficiências que foram discutidas por autores que buscaram estabelecer uma síntese na teoria social, conciliando o debate entre ação e estrutura, subjetivismo e objetivismo, reflexividade e hábito, consciente e inconsciente, voluntarismo e involuntarismo, possibilidades e contingências. É o caso da teoria da estruturação desenvolvida por Giddens, da teoria dos campos e do habitus de Bourdieu e do realismo crítico de Archer.

No esforço de conciliar a discussão sobre ação e estrutura, os autores das teorias de síntese avançaram muito misturando teorias entre pontos de convergência e divergência. A noção de mistura ou hibridez aparece de maneira mais direta no trabalho de Archer. Em *Hábitos, reflexividade e realismo*, publicado originalmente em 2010, autora questiona a morte da noção de hábito pelo predomínio hegemônico da noção de reflexividade, desafiando a ideia de que hábito e reflexividade configuraram relação de soma zero no último século e destacando que os esforços estiveram longe do endosso a um molde único de ação reflexiva. Em vez disso, a autora argumenta que foram esforços distintos que tentam hibridizar hábito e reflexividade, buscando satisfazer objeções basicamente razoáveis no sentido de apontar que as influências da ordem social sobre a agência não devem ser localizadas nem inteiramente no interior dos agentes nem inteiramente fora deles – tendo o primeiro causado incômodo para o pragmatismo e o segundo para o realismo (ARCHER, 2011, p. 159). Partindo deste argumento, a autora desenvolve uma versão própria da teoria social realista pela abordagem morfogenética, visando ser um programa explicativo e uma forma de dar conta das

trajetórias e dinâmicas das formações sociais. Archer propõe a noção de continuidade entre morfogênese, processos que tendem a elaborar ou modificar a forma, estrutura ou estado de um dado sistema, e morforstase, processos no interior de um sistema complexo que tendem a preservá-lo sem mudanças. Há, como descreve a própria autora, um dualismo analítico que aborda tanto a construção dinâmica da estrutura pelas ações reflexivas dos atores, quanto a conformação da ação pelo hábito estruturado.

O dualismo analítico aparece também como central na teoria da estruturação desenvolvida por Giddens, definido pelo conceito de dualidade da estrutura, que expressa a mútua dependência entre estrutura e atuação. Segundo o autor, as propriedades estruturais dos sistemas sociais são tanto meios quanto resultados das práticas que constituem esses sistemas. A teoria da estruturação, assim formulada, rejeita qualquer diferenciação entre sincronia e diacronia ou estático e dinâmico (GIDDENS, 2018, p. 78).

De acordo com a noção de dualidade da estrutura, regras e recursos são utilizados pelos atores na produção da interação, mas são assim também reconstituídos através dessa interação. Estrutura é, portanto, o modo pelo qual a relação entre momento e totalidade se expressa na reprodução social (GIDDENS, 2018, p. 79).

Para Giddens, os funcionalistas e os marxistas encaram os atores como idiotas culturais ou meros portadores de um modo de produção. O autor se distancia desta perspectiva considerando que todos os atores sociais, não importa quão baixa seja a sua posição, têm algum grau de discernimento das formas sociais que os oprimem.

A crítica ao estruturalismo aparece também na obra de Bourdieu. No primeiro capítulo de *O senso prático* o autor indica que o problema do estruturalismo é passar do modelo da prática para a prática do modelo, uma vez que os atores não seguem teorias para agir no cotidiano. Ainda que as estruturas modelem as práticas (sendo estruturantes), as práticas não seguem modelos pré-determinados. Esta perspectiva orienta a construção teórica pela prática dos atores ao invés da conformação da prática pela construção teórica. Por outro lado, Bourdieu enfatiza também que os atores não agem sempre totalmente consciente das práticas – se assim fosse, não seria necessário o trabalho de interpretação pelo sociólogo, bastaria perguntar o motivo para o ator. Como forma de conciliar o dilema entre estrutura e prática, Bourdieu propõe a noção de campo, que situa os atores

relacionalmente em função da posição social que ocupa, a partir da qual os esquemas de reflexão e de disposições são construídos (o *habitus*). Os campos e, de maneira mais geral, o espaço social, são multidimensionais e as posições ocupadas pelos atores são relativas aos capitais que possuem (econômico, simbólico/cultural e social). A partir da posição em que ocupa no campo os atores constroem o *habitus*, que pode ser definido como um sistema de disposições de conduta que funciona como princípio gerador de práticas e representações. O *habitus*, portanto, é o produto da incorporação pelos agentes da posição que ocupa no espaço social.

Randall Collins está também entre os que trabalharam na síntese, mas com foco nas interações ao nível micro para compreender termos macrosociológicos. O programa da teoria dos rituais de interação (*Interaction Ritual – IR*) ou da cadeia de rituais de interação (*IR chains*) desenvolvido pelo autor como uma teoria microsociológica radical é outro exemplo da possibilidade de mistura de teorias. Collins é, inclusive, explícito em propor a mistura de teorias que, segundo destaca, pode ser considerada desconfortável ou herética por alguns teóricos sociais (COLLINS, 2004, p. XIII). A proposta que ele desenvolve se aproxima e faz uso dos conceitos da Teoria da Ação Racional, mas deslocando para o nível meso. Segundo o autor, os indivíduos embora considerem o cálculo custo/benefício para optar entre as alternativas possíveis de ação, não o fazem na interação cotidiana e não seriam capazes de fazê-lo. Assim, o cálculo ocorre no meio termo, entre a interação e a estrutura social. No nível micro, da interação, considera mais adequado o uso da teoria de Goffman sobre as interações face-a-face, recorrendo aos termos do interacionismo simbólico para analisar a interação. No nível macro, da estrutura social, considera a abordagem durkhemiana sobre a cultura como elemento de integração. Constitui, assim, uma abordagem por mistura de teorias que confere à Teoria da Interação Ritual suas abordagens aos níveis micro, meso e macro.

Por caminhos diferentes, esses autores conciliaram a dicotomia ação/estrutura que orientou movimentos teóricos distintos. Ainda que de modo genérico, podemos ver refletida essa discussão quando pesquisamos os termos ‘social structure’ e ‘social action’, específicos da discussão sociológica, no acervo bibliográfico da Google Books em inglês. Vemos, pela figura 2, que entre 1980 e meados dos anos 2010 houve uma relação inversa de frequência desses termos, com aumento na incidência de trabalhos mencionando ‘social action’ e queda de trabalhos mencionando ‘social structure’, o que ilustra a emergência de teorias voltadas à ação social e as críticas ao estrutural-

funcionalismo que constituíram uma virada praxiológica na disciplina. Atualmente, a diferença de frequência entre ambos os termos está na ordem de menos da metade do que era em 1970.

Figura 4. Frequência dos termos “social structure” e “social action” em livros na língua inglesa (1800-2022)

Fonte: elaborado pelo autor pela plataforma Google NGrams.
Consulta realizada no dia 20/12/2022 às 20h44.

Se o distanciamento entre o estruturalismo e as teorias da ação social marcaram quase uma fronteira durante a consolidação dos clássicos, estamos caminhando em direção à fusão entre as duas tradições? Esta é uma entre as questões que tangenciam a proposta de misturar teorias. Desde o movimento teórico sintético parece não fazer muito sentido manter as fronteiras “estrutura” e “ação”, assim como tem sido para as metodologias quantitativas e qualitativas no movimento dos métodos mistos.

Trabalhar com mistura de teorias abre diversas possibilidades. Podemos, por exemplo, revisitar o modelo teórico proposto por Parsons com categorias desenvolvidas por Bourdieu e Archer. A ação social analisada por Parsons pode ser compreendida não apenas como um processo no tempo, mas também localizada no espaço seguindo a discussão bourdieusiana. Toda a noção de posição social relativa aos capitais possuídos pelo ator, que possibilitam ou constroem a ação, pode ser incorporada ao modelo parsoniano, agregando na discussão sobre fatores condicionantes, bem como sobre os sentidos da ação pelo *habitus* incorporado pelo ator. Nas situações de controle nas quais o ator tem alternativas para agir, a noção de morfogênese elaborada por Archer agrega na

discussão sobre a possibilidade de elaboração ou modificação da forma, estrutura ou estado de um dado sistema, o que confere ao modelo maior margem para a ação criativa e a transformação social.

Fig 2. Esquema teórico sobre a ação social desenvolvido por Talcott Parsons (complexificado)

Fonte: elaborado pelo autor.

Além disso, há também a possibilidade de misturar teorias que ocupam tradicionalmente polos antagônicos em literaturas específicas, como é o caso da discussão entre a teoria da reprodução proposta por Bourdieu e Passeron (1970) e a teoria disposicional-contextualista proposta por Lahire (1997) na Sociologia da Educação. De um lado, os estudos clássicos de Bourdieu (2017; 2018; 2017)

e Coleman (1966) estabeleceram nas décadas de 1960 e 1970, contra as teses da modernização e da industrialização, o argumento de que as condições econômicas estruturais, tanto da família quanto da escola, junto com a distinção e os conflitos de socialização pela cultura familiar e pela cultura escolar, se impõem sobre a experiência escolar dos estudantes, constituindo uma ‘causalidade provável’ entre origem e trajetória escolar. Por outro lado, o pessimismo do argumento da ‘maldição da origem’ desses autores mobilizou pesquisas que, ao invés de focar na produção do fracasso ou na ‘reprodução’, se dedicaram em aprofundar na configuração do sucesso escolar nas décadas de 1980 e 1990, em especial com os trabalhos pioneiros na Suíça por Perrenoud (1984), e na França por Laurens (1992), Charlot (1992) e Lahire (1997). Foram pesquisas que se destacaram ao propor uma virada teórico-metodológica para a compreensão dos casos singulares de ‘sucesso’ escolar em meios populares, sem a pretensão de falsear a tese de Bourdieu (ATKINSON, 2021; GARNIER; PERRENOUD, 1986), mas de reformulá-la para compreender a configuração dos casos singulares de sucesso, considerados pontos cegos na teoria bourdieusiana (VÉRAN; VANDENBERGHE, 2016). Com a proposta de misturar teorias, essas duas abordagens tradicionais podem ser mobilizadas para a investigação dos casos de fracasso e sucesso escolar, seja pela reprodução das hierarquias sociais de origem, seja pelas disposições contextuais construídas em casos singulares.

Considerações Finais

As contribuições específicas de cada teoria não podem ser afastadas das limitações. A mesma atenção que damos à compreensão das contribuições, devemos à compreensão dos limites, da multiplicidade e da diversidade. Por isso, ainda que o singular seja importante, a exclusividade quanto à teoria ou método limita os recursos conceituais a uma perspectiva única. A exclusividade ou essencialismo de uma teoria geral explicativa de toda variação de ação, interação e relação social é mais limitada do que o olhar para outros usos conceituais e outras formulações de caminhos teóricos – ponto fundamental da contribuição da mistura. Nós profissionais não devemos outra responsabilidade sobre as frustrações e os limites das grandes teorias que não a de superá-las. Em muitos casos, é mais produtivo misturar teorias do que se limitar às frustrações essencialistas.

Quando lemos as obras dos clássicos do século XIX, encontramos propostas de síntese, produzidas pelo conflito ou consenso de outros trabalhos. Marx, Durkheim e Weber constituíram suas obras em diálogo com uma rede de outras obras e inspirações filosóficas. Este fato nos leva a questão: existe, de fato, uma teoria pura e essencialista, ou todas são produtos de mistura? Quando nos voltamos ao esforço de compreender uma teoria – na verdade, buscando entender a vida social –, logo somos expostos a complexidade da relação entre diversas teorias. Uma das angústias de quem está se iniciando no universo das Ciências Sociais é construir o vocabulário e referencial básico para a compreensão das abordagens teóricas fundamentais, dos conceitos, dos consensos e dissensos. Por se tratar de uma ciência fundamentalmente discursiva, não cumulativa e que opera menos na lógica de estabelecimento e falseamento de paradigmas, somos expostos a diversas teorias que auxiliam a abordar e conhecer as relações sociais. Nos tornamos, assim, fanáticos e perseguidores de pistas que nos auxiliam na compreensão da vida social.

Durante toda a formação somos treinados a identificar, compreender e operar com as teorias estabelecidas enquanto instrumentais distintos de explicação da vida social. Em algumas ocasiões somos quase pressionados para escolher uma corrente teórica específica para perseguir problemas que nos interessam. Como se fosse parte da carreira ou da profissão seguir um determinado curso teórico para lidar com a vida social. Ainda que sejamos expostos à uma diversidade de teorias, a discussão sobre como trabalhar com elas está mais centrada no essencialismo do que na instrumentalização – menos ainda na possibilidade de mistura.

Em uma reportagem local publicada pela Folha de São Paulo em dezembro de 1997, descrevendo o sucesso e anunciando o próximo show e participação em filme do grupo Racionais Mc's, o jornalista Marcelo Rezende descreveu o rap como “a música negra norte-americana em que há apropriação de melodias alheias e discurso no lugar de canto”. A frase veicula a ideia de que o rap não se trata de uma música autêntica, mas de “apropriação” enquanto um conjunto instrumental de recortes mixados de outras produções com “discursos no lugar do canto”. A mesma acusação pode recair sobre a proposta de teorias mistas. Um crítico pode dizer que a mixagem de teorias não é uma forma legítima de trabalhar com teorias, uma vez que, constituída de recortes – talvez seria mais preciso dizer referências –, não garante o essencialismo da obra. O que está em jogo nesse debate é, de um lado, uma visão essencialista, como uma produção completamente nova e “pura”, e de outro, uma visão instrumental da obra, como produção referenciada a outras produções.

Este trabalho buscou discutir como trabalhar com teorias, propondo a possibilidade de trabalho com teorias mistas para lidar com lacunas e limitações. Se trata de uma análise sobre o modo de trabalhar com teoria social, com a proposta da instrumentalização de teorias, e não do encerramento de controvérsias teóricas ou esgotamento de paradoxos - isto é, encerrar problemas teóricos gerais ou chegar a teorias que sejam completamente explicativas. O argumento mobilizado é o de que, ainda que o singular seja importante, podemos mobilizar teorias sem seguir a exclusividade de uma teoria ou método – ponto fundamental da contribuição da *mistura*.

Referências Bibliográficas

ALEXANDER, J. O novo movimento teórico. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, n. 4, p. 1–25, 1987a.

ALEXANDER, J. *Twenty lectures - Sociological theory since World War II*. Nova York: Columbia University Press, 1987b.

ARCHER, M. S. Habitus, reflexividade e realismo. *Dados*, v. 54, n. 1, p. 157–206, 2011.

ATKINSON, W. Fields and individuals: From Bourdieu to Lahire and back again. *European Journal of Social Theory*, v. 24, n. 2, p. 195–210, maio 2021.

BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução Daniela Kern; Guilherme J. F. Teixeira. [S.l.]: Zouk/Edusp, 2007.

BOURDIEU, P. A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (Org.). *Escritos de educação*. Petrópolis: Vozes, 2017.

BOURDIEU, P.; PASSERON, J.-C. *A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino*. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2018.

BOURDIEU, P.; SAINT MARTIN, M. DE. As categorias do juízo professoral. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (Org.). *Escritos de educação*. Petrópolis: Vozes, 2017. .

CAMIC, C. Structure after 50 years: the anatomy of a charter. *American Journal of Sociology*, p. 68, 1989.

CHARLOT, B. *Rapport au savoir et rapport à l'école dans deux collèges de banlieu*. L'Harmattan, 1992.

COLEMAN, J. *Report on Equality of Educational Opportunity*. [S.l.]: U.S. Government printing office for Department of Health, Education and Welfare, 1966.

- COLLINS, R. Interaction ritual chains. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- GARFINKEL, H. Estudos de etnometodologia. Petrópolis: Vozes, 2018.
- GARNIER, M.; PERRENOUD, P. La Fabrication de l'Excellence Scolaire. Contemporary Sociology, v. 15, n. 4, p. 592, jul. 1986.
- GIDDENS, A. Problemas centrais em teoria social: ação, estrutura e contradição na análise sociológica. Tradução Marcus Penchel. Petrópolis: Vozes, 2018.
- GOLDENBERG, P.; MARSIGLIA, R. M. G.; GOMES, M. H. DE A. (Org.). O Clássico e o Novo: tendências, objetos e abordagens em ciências sociais e saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
- JOAS, H.; KNÖBL, W. Social theory: twenty introductory lessons. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. v. 1.
- LAHIRE, B. Patrimônios individuais de disposições: para uma sociologia à escala individual. Sociologias, problemas e práticas, v. 49, p. 32, 2005.
- LAHIRE, B. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. [S.l.]: Ática, 1997.
- LAURENS, J.-P. 1 sur 500: la réussite scolaire dans le milieu populaire. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1992.
- PARSONS, T. The structure of social action: a study in social theory with special reference to a group of recent Europeans writers. New York: Free Press, 1966.
- PERRENOUD, P. La fabrication de l'excellence scolaire : du curriculum aux pratiques d'évaluation. Genève: Droz, 1984.
- PETERS, G. Talcott Parsons e a teoria da ação. Labemus. [S.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://blogdolabemus.com/wp-content/uploads/2020/07/Teoria-Social-em-P%C3%ADlulas-Talcott-Parsons-1.pdf>>. Acesso em: 4 jan. 2023. , 2020
- SCHUTZ, A. A construção significativa do mundo social: uma introdução à sociologia compreensiva. Petrópolis: Vozes, 2017.
- SCHUTZ, A. Sobre fenomenologia e relações sociais. Petrópolis: Vozes, 1970.
- STRAUSS, A. Espelhos e máscaras. São Paulo: Edusp, 1999.
- VÉRAN, J.-F.; VANDENBERGHE, F. (Org.). Além do habitus: teoria social pós-bourdiesiana. 1. ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.